

ТАШКЕНТСКИЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

ПЕДИАТРИЯ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 4/2019

СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА
ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ С
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА
25 СТР.

Handwritten signature

ОСНОВАН
1996
ГОДУ
ISSN 2091-5039

ТАШКЕНТСКИЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

ПЕДИАТРИЯ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ № 4/2019

СОВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА
ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ С
ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА
25 СТР.

Handwritten signature

ОСНОВАН
1996
ГОДУ
ISSN 2091-5039

Зарегистрирован Агентством печати и информации Республики Узбекистан 29 декабря 2006 году. Свидетельство № 02-009

Решением Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Кабинете Министров Республики Узбекистан журнал «Педиатрия» включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, выпускаемых в Республике Узбекистан, в которых рекомендована публикация основных результатов диссертационных исследований на соискание ученой степени доктора медицинских наук (Утверждено Постановлением Президиума ВАК РУз. № 201/3 от 30 декабря 2013 года)

Публикация рекламы на коммерческой основе. За правильность рекламного текста ответственность несет рекламодатель.

Рекламодатели предупреждены редакцией об ответственности за рекламу незарегистрированных и не разрешенных к применению Министерством здравоохранения РУз лекарственных средств и предметов медицинского назначения.

Рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются авторам. Авторы несут ответственность за достоверность излагаемых фактов, точность цифровых данных, правильность названий препаратов, терминов, литературных источников, имен и фамилий.

Адрес редакции:

100140, Республика
Узбекистан, г.Ташкент,
ул.Богишамол, 223 тел.: +99871
260-28-57; факс: +99871 262-33-
14

сайт: tashpmi.uz/ru/science/journal_pediatry

Индекс для подписчиков: 852

Распространяется только по подписке.

Заведующая редакцией: В.Р. Абдурахманова

Технический редактор: Ф.Н.Исраилова

Редакторы: С.Х.Назаров, К.Х.Назарова,
Н.И.Гузачева

Дизайн и верстка: А.Асраров

Формат 60x84 1/8, усл.печ.л. 21. Заказ № 1297

Тираж 90 шт

Подписано в печать 24.12.2019

Отпечатано в ООО "Credo Print",

г. Ташкент, ул. Богишамол 160.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Аитов К.А. (Иркутск, Россия)

Алимов А.В. (Ташкент)

Арипова Т.У. (Ташкент)

Атаниязова А.А.(Нукус)

Ахмедова Д.И. (Ташкент)

Баранов А.А. (Москва, Россия)

Боранбаева Р.З.(Астана, Казахстан)

Джумашаева К.А. (Бишкек, Кыргызстан)

Дэвил Д. (Рим, Итальянская Республика)

Захарова И.Н (Москва, Россия)

Зоркин С.Н. (Москва, Россия)

Иванов Д.О. (Санкт-Петербург, Россия)

Иноятов А.Ш.(Бухара)

Малов И.В. (Иркутск, Россия)

Матазимов М.М.(Андижан)

Набиев З.Н. (Душанбе, Таджикистан)

Орел В.И. (Санкт-Петербург, Россия)

Разумовский А.Ю. (Москва, Россия)

Рикардо С. (Вашингтон, США)

Рузиев Р.У.(Ургенч)

Туйчиев Л.Н. (Ташкент)

Хаитов К.Н. (Ташкент)

Чонг Пён Чунг (Сеул, Южная Корея)

Шамсиев А.М.(Самарканд)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Агзамходжаев Т.С. (Ташкент)

Алиев М.М. (Ташкент)

Амонов Ш.Э. (Ташкент)

Арипов А.Н. (Ташкент)

Асадов Д.А. (Ташкент)

Ашурова Д.Т. (Ташкент)

Бахрамов С.С. (Ташкент)

Бузруков Б.Т. (Ташкент)

Даминов Т.О. (Ташкент)

Иноятова Ф.И. (Ташкент)

Искандаров А.И. (Ташкент)

Исмаилов С.И. (Ташкент)

Камилова А.Т. (Ташкент)

Кариев Г.М. (Ташкент)

Каримжанов И.А. (Ташкент)

Маджидова Ё.Н.(Ташкент)

Рахманкулова З.Ж. (Ташкент)

Саатов Т.С. (Ташкент)

Содикова Г.К. (Ташкент)

Таджиев Б.М (Ташкент)

Ташмухамедова Ф.К. (Ташкент)

Хасанов С.А. (Ташкент)

Шарипов А.М. (Ташкент)

Шарипова М.К. (Ташкент)

Шомансурова Э.А. (Ташкент)

Эргашев Н.Ш. (Ташкент)

- кичларига таъсир килувчи хатарли омиллар ва уларни олдини олишда долзарб масалалар». Гулистон, 2015:122-123.
28. Рузиев Ш. И. Посмертная диагностика сахарного диабета в судебно-медицинской практике. «Наука и медицина: современный взгляд молодежи». Алматы, 2016:319-320.
29. Рузиев Ш.И., Якубов Х.Х., Кадилов К.У. Судебно-медицинская оценка сахарного диабета и его осложнений по биохимическим и морфологическим показателям. Журнал «Тиббиётда янги кун», Бухоро 2018, №3 С.90-92.
30. Anqulo P. Nonalcoholic fatty liver disease. N. Enql. J. Med. 2002;346:1221-1231.
31. Balkau B., Eschwege E. Insulin resistance: an independent risk factor for cardiovascular disease? Diabetes obesity metab. 1999:23-31.
32. Coulon J, Willems D, Dorchy H. Increase in C-reactive protein plasma levels during diabetes in infants and young adults. Presse Med. 2005;34:89-93.
33. C-reactive protein induces phosphorylation of insulin receptor substrate-1 on Ser 307 and Ser 612 in L6 myocytes, thereby impairing the insulin signalling pathway that promotes glucose transport. C.D. Alessandris.
34. Ruziev Sh.I. Post-mortem forensic medical diagnosis of diabetes mellitus in dermatoglyphic research. «Суд экспертизани такомиллаштириш йўллари. Хорижий тажриба» мавзусдаги илмий-амалий конференция. Тошкент,

О
Б
З
О
Р
Ы
Л
И
Т
Е
Р
А
Т

2017:252.

Гаффоров С.А., Нурова Ш.Н., Нуров Н.Б.

**ЭТИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА
ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ У ДЕТЕЙ, СВЯЗАННЫХ С
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ**

Ташкентский институт усовершенствования врачей;
Бухарский государственный медицинский институт

Более ста лет продолжают научные споры о влиянии механизма ротового дыхания на рост и развитие лицевого отдела черепа. Длительное отсутствие носового дыхания у ребенка

сопровождается нарушением взаимодействия мышц языка, щек и губ. Одним из факторов, способствующих этим нарушениям, является гиперплазия носоглоточной

миндалины, блокирующая задние отделы носа и носоглотку, затрудняющая при этом носовое дыхание. В исследовании [7], которое выявило зубочелюстные деформации у 43,84% детей в возрасте от 1 года до 7 лет, имеющих ротовое дыхание и у 93,7% - в возрасте от 7 до 14 лет, убедительно показано, что при длительной дисфункции носового дыхания значительно возрастает частота нарушений формирования структур челюстно-лицевой области. Одной из причин развития у них рецидива аномалий окклюзии зубных рядов является своевременно не устраненное нарушение функции носового дыхания [12].

Из 83 клинических наблюдений за детьми с ЗЧА и синдромом затрудненного носового дыхания вследствие аденоидов установлено, что наиболее распространенной ЗЧА у этих пациентов является дистальная окклюзия зубных рядов и проведение раннего ортодонтического лечения подобным больным, направленного на увеличение трансверзальных размеров верхней челюсти и нормализацию позиции нижней челюсти, способствующий увеличению воздухоподводящего пространства носоглотки на уровне проекции верхней челюсти, что является альтернативой аденотомии у пациентов данной группы.

Другой причиной развивающихся осложнений является сохраняющийся после оперативного устранения препятствий, затрудняющих носовое дыхание, рефлекторно сформировавшийся ротовой стереотип дыхания [12].

Автором, изучена структура и характер ЗЧА, проведен анализ влияния медико-социальных факторов на формирование патологии ЗЧС и степень информированности детей и их родителей, о возможностях ортодонтического лечения; разработан индекс, позволяющий определить степень тяжести аномалии ЗЧС и прогнозировать эффективность и сроки ортодонтического лечения [28].

ЗЧС человека в процессе роста и развития организма динамически изменяется под действием целого комплекса взаимосвязанных и взаимообусловленных факторов.

Общеизвестно, что аномалии развития

ЗЧС являются предрасполагающим фактором, а нередко и причиной развития самой разнообразной соматической патологии. Рост и развитие ЗЧС находится под влиянием множества взаимосвязанных факторов. Влияние каждого из них на развитие ЗЧС ребенка, характер их взаимодействия в этом процессе до настоящего времени изучены недостаточно и, более того, не оценены количественно. На основании сравнительного анализа состояния ЗЧС населения, в возрасте от 8 месяцев до 24 лет, крупного аграрно-промышленного региона, выявлена распространенность и структура зубочелюстных аномалий в зависимости от формы организации ортодонтической помощи детям; выявлен комплекс факторов, влияющих на стабильность состояния «возрастная норма» и саморегуляцию нарушений роста и развития ЗЧС, обоснована целесообразность проведения диспансерных мероприятий в периоде начального сменного прикуса [4, 5].

С целью оценки взаимосвязи миофункциональных нарушений в зубочелюстной системе и психоневрологического статуса у детей дошкольного возраста, обследовали 110 детей в возрасте 5-7 лет, которых разделили на 2 группы: 1-я группа-32 ребенка с физиологической окклюзией, 2-я -78 детей с ЗЧА. В заключение исследователи утверждают, что распространенность миофункциональных нарушений у детей с ЗЧА сохраняется на высоком уровне; причиной миофункциональных нарушений являются вредные привычки и среди детей с ЗЧА вредные привычки встречаются чаще (69%); имеется тесная взаимосвязь между психоневрологическим статусом ребенка и вредными привычками, приводящими к ЗЧА; среди детей с миофункциональными нарушениями психоневрологические симптомы выражены в большей степени, чем у детей без миофункциональных нарушений. Авторы рекомендуют при планировании ортодонтического лечения, учитывать психоневрологический статус пациента, что поможет достичь устойчивого результата лечения, а также нормального функционирования зубочелюстной системы [11].

Частота и распространенность ЗЧА детей, проживающих в экологически неблагоприятной зоне алюминиевого производства, находится в

прямой зависимости от степени загрязненности воздуха в регионе, выбросы алюминиевого производства приводят к росту заболеваний ЗЧС среди детей Турсунзадевского района, кроме того имеется определенная зависимость уровня заболеваемости ЗЧС детей от «розы ветров» района: некариозные поражения зубов, болезни пародонта и слизистой оболочки полости рта чаще встречаются в населенных пунктах, расположенных по направлению господствующих ветров [31].

Нам известно, что актуальность оказания стоматологической помощи детям с церебральным параличом (ДЦП) объясняется высоким уровнем частоты функциональных нарушений, которые сочетаются с ЗЧА и дефектами зубных рядов. Авторы определили у 5 детей с ДЦП (50%) наличие ЗЧА: 2 человека (20%) имеют глубокий прикус, 3 (30%) - тремы и диастемы, не характерные для данного возрастного периода (3 года, 3,5 года и 10 лет). У 5 детей (50%) обнаружена задержка прорезывания или физиологической смены зубов (8). Авторы считают, что стоматологическая помощь детям-инвалидам требует учета индивидуальных особенностей каждого ребенка. При этом предлагают программу в которой предусмотрены, не только общие, но и индивидуальные лечебно-профилактические и реабилитационные стоматологические мероприятия для детей, имеющих ЗЧА и страдающих спастическими формами ДЦП.

Ряд авторов утверждают, что влияние внутриутробной гипоксии играет большую роль на процессы остеогенеза. ЗЧА и кариозное разрушение зубов, приводят к значительным морфологическим нарушениям в челюстно-лицевой области, к развитию выраженной функциональной патологии и как следствие, заболеваниям тканей пародонта и ранней потере зубов. Изменения прогрессируют с возрастом и сопровождаются деформацией лицевого отдела черепа, а значит эстетическими нарушениями. Токсикоз беременности наиболее часто приводит к развитию гипоплазии эмали. Установлено, что сквозное несращение губы и неба может быть следствием неблагоприятных пренатальных обстоятельств, а также токсикозов [24]. Своими исследованиями, которые проводили на белых крысах, они доказывают, что для формирования пропорционального во всех отделах скелета необходимо нормальное течение процессов

остеогенеза на всех его стадиях, начиная с появления точек окостенения, ростковых зон, синохондрозов и надкостницы. Сочетание всех этих факторов обеспечивает гармоничное развитие плода; изменение же названных показателей ведет к аномалиям развития, а также функциональным нарушениям в период антенатального и постнатального развития.

Авторы при риноскопическом обследовании ЛОР-органов у детей с врожденными расщелинами губы и неба выявили, что при изолированной форме верхней губы, как правило, отмечались искривление и гипогенезия носовой перегородки, гиперемия и отечность нижних носовых раковин, деформация наружного носа и смещение основания черепа, хоаны и носовые ходы были в пределах физиологической нормы. Они определяют у подростков с расщелиной верхней губы и неба, следующие заболевания ЛОР - органов: деформация наружного носа и гипогенезия перегородки носа (у 82), хронический синусит (у 67), хронический тубоотит (у 18) и мезотимпанит (у 28). У 3 пациентов был адгезивный отит [9].

Автор, за период 2008-2010 гг. наблюдал 46 детей с диагнозом искривление перегородки носа, осложнённое ЗЧА, сопровождающееся готическим небом и сужением верхней челюсти. Возраст детей составил от 12 до 15 лет, из них мальчиков 25 (54,3%), девочек 21 (45,7%). Всем больным проведены общеклинические методы обследования, общий оториноларингологический и ортодонтический осмотр. Исследована дыхательная функция носа, проведены рентгенографические и телерентгенографические методы исследования до и после операции; после септопластики, на 5-7 сутки и через 6 и 12 месяцев после хирургической коррекции носовой перегородки. По утверждению автора, после хирургической коррекции носовой перегородки с остеотомией носового гребня и срединного шва небного отростка верхней челюсти, оттягивающая сила носовой перегородки устраняется. При этом, намного легче будут раскрыты небные швы и, соответственно, уменьшается время для исправления ЗЧА [2].

Авторы проводили наблюдения
194
больных в

R
E
V
I
E
W
B
S
O
O
F
R
L
I
T
L
E
I
R
T
A
T
E

возрасте от 4 до 15 лет, оперированных в ЛОР-клинике ТашПМИ по поводу искривления перегородки носа (ИПН). У 177 (91,2%) детей ИПН сочеталось с патологиями, протекающими с явлениями обструкции носа и глотки. Деформация перегородки носа сочеталась с хроническими гнойными риносинуситами у 158 (81,4%) больных. При этом в 29,9% случаев выявлены Ф-образное утолщение, на месте сочленения хряща с перпендикулярной пластинкой решетчатой кости. На втором месте по частоте стоит С-образное отклонение хряща перегородки, которое почти всегда сочеталось с правосторонним гребнем костного отдела перегородки носа области cristanasalis. ИПН в 88,7% случаев осложняется ЗЧА [9].

Функциональные и морфологические отклонения обнаружены у 75-87,5% детей в возрасте 3 лет и по распространенности превышают частоту кариеса и других стоматологических заболеваний. Помимо генетически обусловленных факторов и вредных привычек, формированию ЗЧА способствует и нарушение миодинамического равновесия между жевательной мускулатурой и мышцами языка, возникающее в первую очередь при искусственном вскармливании. Неправильно проведенное искусственное вскармливание рассматривается как один из основных факторов периода раннего детского возраста, влияющих на патологическое развитие структур жевательного аппарата [20].

Автор проводил исследования в г. Краснодаре и Краснодарском крае и установил показатели распространенности факторов риска ЗЧА и деформаций у детей 3-15 лет этого края. Разработал алгоритм методов и средств профилактики и лечения ЗЧА и деформаций. Он утверждает, распространенность ЗЧА среди детей в возрасте 3-15 лет в г. Краснодаре составила 53,5%, в Краснодарском крае - 67,3% от числа обследованных. Самый высокий уровень патологии выявлен в группе детей раннего сменного прикуса - 61,2%; самый низкий - в группе временного прикуса - 36,4%. Из 365 обследованных детей 196 нуждались в ортодонтическом лечении (53,5%). Аномалии отдельных зубов встречались у 29 чел. (14,8%), аномалии зубного ряда - у 38 (19,4%), дистальная окклюзия - у 67 (34,2%), мезиальная окклюзия - у 32 (16,3%),

перекрестная окклюзия - у 30 чел. (15,3%). В структуре факторов риска во всех возрастных периодах формирования прикуса наиболее часто отмечаются морфофункциональные нарушения, которые составляют 17,01% во временном прикусе, 58,16% - в постоянном. На втором месте в периодах временного и раннего сменного прикуса стоит раннее удаление зубов и отсутствие своевременного протезирования (13,5% - 17,01%). А в периоде позднего сменного и постоянного прикуса на втором месте стоит ротовой тип дыхания (19,28% - 28,57%). Разработан алгоритм лечебных, профилактических и гигиенических мероприятий, который позволяет повысить качество ортодонтического лечения, добиться функционального и эстетического оптимума. Использование современных методов профилактики и терапии ЗЧА позволило сократить сроки ортодонтического лечения; временном прикусе до 30-35 мес., в раннем сменном прикусе - 13-15 мес., в позднем сменном прикусе - 32-36 мес., в постоянном прикусе - 13-16 мес. [22].

Другой автор проводила исследования 4000 пациентов, обратившихся в клинику за ортодонтическим лечением. При анализе жалоб пациентов было установлено, что основными являются жалобы на эстетические нарушения - 2615 человек. При анализе диагностических данных, была выявлена высокая распространенность общесоматической патологии у ортодонтических пациентов (2029 человек, 50%), часто встречалось увеличение носоглоточной миндалины (60%), что связано с частыми респираторными заболеваниями, и выявление изменений в области турецкого седла. На основании этого автор рекомендует направлять пациентов к эндокринологу, за выявлением изменений в области ЛОР-органов, что позволит устранить этиопатогенетический фактор развития челюстно-лицевых аномалий и добиться стабильности результатов ортодонтического лечения [10].

Со стороны авторов изучена распространенность отдельных ЗЧА и деформаций среди детей школьного возраста (7, 12 и 15 лет). На основании полученных данных разработаны рекомендации и стандарты для проведения ортодонтического лечения на этапах сменного и постоянного прикуса, с целью оптимизации сроков лечения и получения стабильного результата -ЗЧС, отвечающей окклюзионно-артикуляционным,

функционально-морфологическим и эстетическим требованиям. Авторы установили, что распространенность зубочелюстных деформаций среди детей школьного возраста составляет 74%, 82%, 72% в возрастных группах 7, 12 и 15 лет; при раннем удалении временных зубов, в 100% случаев отмечается мезиальное смещение боковой группы зубов и всего 31,3% родителей обращаются за консультацией своих детей у врача-ортодонта по вопросу коррекции зубочелюстных аномалий. Автор считает, для повышения уровня организации ортодонтической помощи детскому населению и улучшения качества ортодонтического лечения, необходима разработка и внедрение в практику стандартов на проведение диагностических и лечебных мероприятий; выпуск нормативных актов и приказов, регламентирующих порядок проведения диспансерных осмотров школьников с целью раннего выявления ортодонтической патологии [12].

Раннее удаление зубов в связи с осложнениями кариеса, как фактор, способствующий развитию и усугублению зубочелюстных аномалий, признается большинством стоматологов [3,5,21,27,32,38]. По результатам исследования авторы утверждают, что с учетом интенсивности кариеса, заболеваний пародонта, уровня гигиены полости рта и выраженности ЗЧА в соответствие с индексом DA1 впервые рассчитана потребность в различных видах стоматологического, в частности, ортодонтического лечения среди детей краевого центра, сельских районов и детского дома в Хабаровском крае. Авторы также считают, что распространенность и интенсивность ЗЧА выше у детей сельских районов, особенно у детей детского дома, в связи с более частым удалением зубов по поводу осложненного кариеса на фоне большей распространенности провоцирующих ЗЧА вредных привычек и недостаточного стоматологического просвещения и культуры ухода за полостью рта. Они рекомендуют организовывать ежегодную санацию полости рта детям, активизировать работу по пропаганде и обучению приемам индивидуальной гигиены полости рта и стоматологической культуры среди детей и их родителей, а также повысить

и качество пломбирования зубов, повысить доступность ортодонтической помощи, оптимизировать планирование кадровой обеспеченности и финансирование детской стоматологической службы, кроме того, рекомендуется использование, представленных в исследовании дифференцированных показателей потребности в стоматологическом лечении, в т.ч. ортодонтическом.

Результаты анализа литературных данных показывают, что большинство вышеперечисленных проблем, связанных с диагностикой и особенно с лечением и профилактикой ЗЧА и деформаций, являются следствием отсутствия междисциплинарного взаимодействия между специалистами, такими как педиатры, инфекционисты, психоневрологи, ортодонты, оториноларингологи и др., что и определяет актуальность обсуждаемой проблемы.

В анализируемых литературных данных приведен ряд этиологических факторов, как экологические, неблагоприятные условия жизни, психоневрологические нарушения, внутриутробная гипоксия, токсикоз беременности, фенотипический полиморфизм, бронхолегочные заболевания, респираторные аллергены, искривление носовых перегородок, аденоиды, мезитимпанит, хронический тубоотит, хронический синусит и другие, но мы не обнаружили глубоких, научно-обоснованных исследований, посвященных изучению этиопатогенетических факторов, профилактики, лечения, прогнозирования связанной с ЗЧА и деформациями при сопутствующей патологии, такими как хронический тонзиллит и бронхит, что и определило необходимость и актуальность изучения данной проблемы.

Таким образом, вопросы об этиопатогенезе, диагностике, клинике, лечения, профилактике и прогнозированию, требуют дальнейшего изучения, а тактика ведения пациентов с ЗЧА на фоне хронического тонзиллита и бронхита требуют создания алгоритма комплексного решения данной проблемы с участием не только стоматолога-ортодонта, но и оториноларинголога.

R
E
V
I
E
W
S
O
F
L
I
T
E
R
A
T
U
R
E

Литературы

1. Алмаматов А.Т. Отдаленные результаты септопластики с кристосуротомией у больных с зубочелюстными аномалиями: Стоматология. Ташкент, 2010;3-4:163-164.
2. Алимова М.Я. Современные технологии в ортодонтии. Ортодонтия. 2005;3(31):8-9.
3. Анохина А.В. Система раннего выявления и реабилитации детей с зубочелюстными аномалиями: Автореф. дисс.... канд. мед. наук: Москва, 2005:16.
4. Анохина А.В. Система раннего выявления и реабилитации детей с зубочелюстными аномалиями. Автореф. дисс.....докт. мед. наук: Казань, 2004:35.
5. Белов В.А. Распространенность хронического тонзиллита у детей по данным Всероссийской диспансеризация: научное издание. Российский вестник перинатологии и педиатрии. М., 2012; 57(10): 85-89.
6. Божкова З.П. Взаимосвязь затрудненного носового дыхания и зубочелюстно-лицевых аномалий: Автореф. дисс.... канд. мед. наук. М., 1971.
7. Данилова М.А. О профилактике стоматологических заболеваний у детей со спастическими формами детского церебрального паралича: Проблемы управления здравоохранением. Москва, 2011;4:35-36.
8. Джалилов Д.С. Патология ЛОР-органов при врожденных зубочелюстных аномалиях: Журнал ушных, носовых и горловых хвороб. Киев, 2013; 2: 54-56.
9. Дунаевская И.И. Изучение роли углубленной диагностики в комплексном лечении зубочелюстных аномалий: Автореф. дисс.... канд. мед. наук: Санкт-Петербург, 2011.
10. Дюгая Г.Я. Оценка взаимосвязи миофункциональных нарушений в зубочелюстной системе и психоневрологического статуса у детей дошкольного возраста. Стоматология. Ташкент, 2013; 51-52 (1-2): 75-79.
11. Евдокимова Н. А. Комплексный подход к диагностике, профилактике и лечению зубочелюстных аномалий у детей с аденоидами. Автореф. дисс.... канд. мед. наук: Санкт-Петербург, 2011.
12. Мохримова Ш.З. Влияние хронического тонзиллита на физическое развитие детей дошкольного возраста. Пе-диатрия-Ташкент, 2016;1:52-55.
13. Мусождонова Р.А. Эффективность реабилитации детей с хроническими заболеваниями нижних дыхательных путей. Приоритетные направления и модернизация охраны здоровья детей в Узбекистане: Сб. тезис. VII съезда педиатров Узбекистана. Ташкент, 2014:70.
14. Образцов Ю.Л. Распространенность, патогенез зубочелюстных аномалий и обоснование методов их профилактики и лечения у детей в регионе европейского севера: автореф. дисс. канд. мед. наук: Европейского севера, 1991.
15. Очерки культуригенеза народов Западной Сибири. А.Н.Багашева и др. Расогенез коренного населения. Томск: 1998; 4: 352.
16. Персин Л.С. Ортодонтия. Диагностика и лечение зубочелюстных аномалий. Медицина, 2004.
17. Попова Т.В. Особенности местного иммунитета ротовой части глотки у детей с хроническим тонзиллитом при сопутствующем кариесе зубов. Журнал ушных, носовых и горловых хвороб. М., 2016; 5:57-63.
18. Попова Т.В. Особенности местного иммунитета ротовой части глотки у детей с хроническим тонзиллитом при сопутствующем кариесе зубов. Журнал ушных, носовых и горловых хвороб. М., 2016;4:23-31.
19. Проскокова С.В., Арсенина О.И., Сазонова Е.Н. Влияние внутриутробной гипоксии на процессы остеогенеза: научное издание Стоматология. Москва, 2010; 3: 13-15.
20. Рузметова И.М. Изучение распространенности аномалий и деформаций зубочелюстной системы у детей г.Таш-кента. Stomatologiya. 2014; 57-58 (3-4): 73-78.
21. Рябов Д.В. Оптимизация организации стоматологической помощи школьникам с флюорозом зубов. Автореф. дисс.... канд. мед. наук. Тверь, 2010.
22. Смердина Ю.Г. Морфология зубочелюстной системы у коренных жителей Сибири: Дисс. на соиск. учен. степ. канд.... мед. наук. Омск, 1997.
23. Трафареты для экспресс-диагностики нарушений продольных и поперечных размеров зубных рядов /Г.В.Кузнецова и др. Ортодент-инфо. 1998;4:5-7.
24. Тюкова А.А. Научное обоснование управления качеством ортодонтической помощи детям с различными формами зубочелюстных аномалий. Автореф. дис. ... канд. мед. наук. М., 2011.
25. Чуйкин С.В., Аверьянов С.В. Распространенность зубочелюстных аномалий у школьников, проживающих в промышленном городе Ортодонтия. 2006;3(35):8-10.
26. Bishara S.E.; Jakobsen J.R. Individual variation in tooth-size/arch-length changes from the primary to permanent dentitions. World Orthod, 2006;7(2):145-53
27. Johnston C., Burden D., Kennedy D., Harradine N., Stevenson M. Class III surgical-orthodontic treatment: a cephalometric study. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2006 Sep; 130(3): 300-9.
28. Malki G.A., Zawawi K.H., Melis M., Hughes C.V. Prevalence of bruxism in children receiving treatment for attention deficit hyperactivity disorder: A pilot study. J Clin. Pediatr Dent. 2004; 29: 63-68.

О
Б
З
О
Р
Ы
Л
И
Т
Е
Р
А
Т